

ANTROPONIMLAR LINGVOMADANIY KOD SIFATIDA

Iqboloy Fatxiddinova Faroxiddin qizi

Filologiya va tillarni o`qitish (o`zbek tili)

ta`lim yo`nalishi 3-bosqich talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6655107>

Annotatsiya: Mazkur maqolada lingvomadaniyatshunoslikda antroponimlarning o`rni haqida so`z bordi, o`zbek xalq ismlaridan misollar keltirildi, tahlil qilindi.

Kalit so`zlar: antroponim, ism, familiya, o`zbek, ingliz, rus madaniyati, ism qo`yish jarayoni.

Shaxsiy ismlar olamning lisoniy va madaniy manzarasini eng muhim milliy tarkibiy qismidir. Ismlarni tahlil qilishdan oldin ism turli madaniyat vakillari uchun nimani anglatishini ko`rib chiqaylik. O`zbeklar uchun va ruslar uchun ism bolaga tug`ilganda qo`yilgan "ism"ni anglatadi (Shahlo). Ingliz tilida esa bu so`z ham ism, ham familiya ma`nosini beradi (Jon Klinton). Amerikaliklar shaxsiy ismni farqlash uchun ism uchun "first name" va familiya uchun "last name"ni, Britaniyaliklar esa ismga "name", familiyaga "surname" so`zlarini qo`llashadi.

Ma'lumki, turli madaniyatlarda yangi tug`ilgan chaqaloqqa ism qo'yishda turli xil an'analar mavjud. Sharq mamlakatlarida ismlar, asosan, oila kattalari, otalar tomonidan qo`yiladi. Bunda, ayniqsa, oilaning katta vakillari zamonaviy yoki urf bo`lgan emas, balki o`zlarining bobo yoki buvilarining ismlari, yoqtirgan mumtoz asarlar qahramonlari ismlari, tarixiy ismlarni tanlashi ko`p uchraydi. Oilaning yosh vakillari tomonidan farzandga qo`yiladigan ismlar, asosan, zamonaviy va urfda bo`lib, ommalashgan ismlar qatorida bo`ladi.

O`zbeklarda qadim-qadimdan chaqaloqning ismi baxt va omadga bog`liq, ism inson hayotida muhim ahamiyatga ega deb qaraladi. Ism bola tabiatiga mos tushmasa, u kasalikka chalinaveradi, yaxshi inson chiqmaydi degan qarashlar ham mavjud bo`lgan. Vaqtlar o`tib avlodlar almashib, fikrlar ham, odatlar ham zamonga va odamlar dunyoqarashiga mos tarzda o`zgarib boradi va, albatta, bu o`zgarishlar ham tilda namoyon bo`ladi.

"Chaqaloqqa qo`yilgan ism uning taqdiriga ta`sir qiladi" deyilgan tasavvurlar davrlar o`tishi bilan ismni bolaning himoyachisiga, unga qandaydir bog`langan, unga doimo va bir umr esh, hamdam bo`lib yuradigan vositaga aylantira borgan.

O`zbek xalqi qadimdan ism qo`yish jarayonida Yaratganning ismlariga bog`lagan holda, yoki payg`ambarlar, avliyo va o`tgan ajdodlar nomlari bilan atagan holda ism tanlashgan. Bundan tashqari bola tug`ilgan vaqtda biror ro`y

bergan hodisaga, ota-onaning holatiga, orzu-istaklariga bog`lab ism qo`yiladi (Quvonchoy, Murod, Yodgor, Baxtiyor, Sevinch, Shukrona).

Qutli, Qutlikeldi, Davlatqadam, O`rozqadam kabi ismlarda oilaga kelgan omad va muvafaqqiyatlar bolaning tug`ilishi bilan bog`lanadi va shunga ishora qilinadi.

Bag`ishlov ismlarining o`zi bolaning tug`ilishi va etnologik tushunchalarga nisbat berish orqali namoyon bo`ladi. Bu kabi ismlarni quyidagicha ma`nolar ifodalanadi: Jumladan, Keldixon, Kelsin, Mehmonoy, Mehmonbek, Lozim, Lozima kabi nomlarda ota-onalarning tug`ilgan chaqaloqqa munosabati ifoda etiladi.

Bir qator ismlarda chaqaloq tug`ilgan paytda tabiatning biror hodisasi yuz berayotganligi tasvirlanadi: Yomg`irboy, Yomg`irchi, Yog`inboy; jalaboy; Yildirim (Chaqmoq); Oydin; Dovulboy, Dovulli; Do`lboy, Do`lchi; Oyto`ldi, Oyto`liq; Qirovboy (Shudring); Qorbola, Qoryog`di, Qoryigit, Qorkeldi, Qorli va boshqalar

Shuningdek, o`zbek ismlari tizimining katta qismini diniy tushuncha, tasavvur va aqidalar bilan bog`liq bo`lgan ismlar tashkil qiladi. Bu jihatdan ham ismlarni bir nechta guruhga ajratishimiz mumkin:

1. Bolaning tug`ilishi, farzandli bo`lish Ollohning xohish-irodasiga bog`lanadi: Tangriberdi, Tangribergan, Olloberdi, Haqberdi, Xudoybergan, O`g`onberdi, Egamberdi, Berdirahmat. Bunday ma`noli ismlar oxiri –ulla (Alloh) komponenti bilan tugagan ismlarga tegishli: Baxshulla, Nasibulla, Ne`matulla, Inoyatulla, Rizqulla, Shafqatulla, Tuhfatulla, Atoulla;

2. Ism Allohning turli atributlarini anglatuvchi nomlarga –ulla, -bergan, -berdi, -ato kabi komponentli qo`shma va so`z ism sifatida tanlanadi: Azizulla, Ahadulla, Karimulla, Majidulla, Nurulla, Rahmonulla, Samadulla, Fathulla, Xayrulla, Karimberdi, Xudoybergan, Berdirahmat;

3. Bolaga Allohning bandasi, quli, xizmatkori degan ma`noni anglatuvchi ismlar qo`yiladi. Bunday ismlarni alohida so`zlardan yoki komponentlaridan birida abdu-, -qul, -g`ulom ishtirok etgan nomlar tashkil qiladi: Abdurahmon, Abdulaziz, Orziqul;

Odatda, ism go`zallik ramzi bo`lmish yorug`lik, nur tushunchalarini anglatuvchi so`zlardan tanlanadi, bolani ana shunday xususiyatga ega bo`lsin deb tilashadi: Balqi (barq urgan, yashnagan), Balqin (yaltiroq, chaqnab turuvchi), Bahiya (nurli, ravshan), Zulfinur, Anvar, Anvara, Nizora (go`zallik nuri), Nurbadan, Nurliro`y, Nurliqo, Nurlig`oyat, Shamsinur.

Xulosa qilib aytganda, lingvokulturologiyaning bir qismi sanalgan antroponimlarni o`rganish, ularni chuqur tahlil qilish sohaning yanada rivojlanishiga turtki bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begmatov E.A. O'zbek ismlari ma'nosi. – Toshkent: O'zME, 2010 (uchinchi nashri).
2. Kenjayeva S.E. O'zbek antroponimlarining semantik va sotsiolingivistik tadqiqi. nom...diss. avtoreferati. -Toshkent , 2011.
3. Begmatov E., Uloqov N. O'zbek onomastikasi (bibliografik ko'rsatkich). – Namangan, 2008.
4. Баскаков Н.А. Элемент гул «роза, цветок» в составе каракалпакских имен // Ономастика Средней Азии. – М.: Наука, 1978.
5. A.Odilov. ANTROPONIMLARNI LINGVOKULTUROLOGIK ASPEKTDA O'RGANISH.www.innacademy.uz